

**ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИНИНГ ЁШЛАР ИШЛАРИ
АГЕНТЛИГИ БИЛАН ҲАМКОРЛИГИ**

Н.С.Хуррамова

ИИБ Академияси 3 – босқич 314 – гуруҳ курсанти

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев: “Мамлакатимиз аҳолисининг 30 фоизи 14 дан 30 ёшгача бўлган ёшлардир. Уларнинг таълим олиши, касб-хунар эгаллаши учун замонавий шароит ва имкониятлар яратилган. Шу билан бирга, ёшларнинг бўш вақтини мазмунли ўтказишни ташкил этиш долзарб масала ҳисобланади. Ёшлар қанчалик маънавий баркамол бўлса, турли ёт иллатларга қарши иммунитетини ҳам шунча кучли бўлади” – деб таъкидларди, ҳақиқатдан бугунги кунда ўткир муамоларимиздан энг муҳими - бу ёшларни замонавий касб-хунарга ўргатиш ва иш билан таъминлашдан иборат. Бу вазифа давлатимиз ва жамиятимиз, маҳаллий ҳокимиятларнинг эътибор марказида туриши зарурлиги ҳаммамизга аён. Барчамизга маълумки маҳаллаларда ёшлар уртасида, умуман олганда ҳукукбузарликларнинг олдини олиш профилактика инспекторларининг вазифасидир. Бугунги кунда ёшларимизни турли-хил ёт гоёлар тасиридан химоя қилиш, уларни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш ҳар биримизнинг вазифамиз ҳисобланади.

Мамлакатимизда ёшларни қўллаб-қувватлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тасдиқланди, яъни Президентимиз Ш. Мирзиёев томонидан 2021 йилнинг 13 июль куни «Ёшларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш ва уларнинг ижтимоий фаоллигини янада оширишга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги [Фармони](#) имзоланди. Унга мувофиқ 2021 йил август ойида «Темир дафтар»га киритилган оилаларнинг 18 ёшгача бўлган ҳар бир фарзанди учун Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан 500 минг сўм миқдорида бир марталик моддий ёрдам кўрсатилди. Бундай оилаларнинг давлат олий таълим муассасаларида таълим олаётган фарзандларига 2021/2022

ўқув йилида биринчи ўқув йили учун тўлов-контрактнинг тўлик суммаси Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан қоплаб берилди. «Темир дафтар» ва «Аёллар дафтари»га киритилган оилалар фарзандлари ҳамда «Ёшлар дафтари»га киритилган ёшларга янги турмуш қураётганида ўз хонадонидида кўшимча уй-жой қуриши учун 33 млн сўмгача гаровсиз кредит ажратилди. Ёш оилаларнинг ижтимоий ҳимоясини кучайтириш мақсадида ипотека дастури доирасида бошланғич бадал ва фоиз тўловлари бўйича кўшимча 2 мингта ёш оиллага уй-жой сотиб олиши учун субсидия ажратилди.

Ёшларни амалий жиҳатдан қўллаб-қувватлашга ҳамда ёшларни Ватанга садоқат, миллий ва умуминсоний қадриятларга хурмат руҳида тарбиялаш, ўсиб келаётган ёш авлодни илм-фан ва инновацияларга кенг жалб этиш, ёшларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, ёшлар орасида ҳуқуқбузарликлар ва жинойтларни бартараф этишда фаол иштирок этишини таъминлашга барчамиз бирдек масъулдирмиз.

Айнан шулардан келиб чиқиб, профилактика инспекторининг «Ёшлар ишлари агентлиги ва унинг ҳудудий бўлинмалари» билан ҳамкорлигига вазифа ва мақсадлар белгилаб олиш шарт, профилактика инспекторининг ҳамкорлигининг **мақсади:**

– келгуисида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари вояга етмаганлар ва ёшлар билан ишлаш фаолиятини ички ишлар органларининг барча соҳавий хизматлари, ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи орган ва муассасалар, туман ва вилоят ҳокимликлари, нодавлат нотижорат ташкилотлар ҳамда фуқаролик жамиятининг барча институтлари билан ҳамкорликда ташкил этиш;

– вояга етмаганлар ва ёшлар билан бевосита ишлаш таянч пунктлари профилактика инспекторлари ҳамда транспортда жамоат хавфсизлигини таъминлаш бўлимларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлимлари (бўлинмалари, гуруҳлари) вояга етмаганлар ва ёшлар ўртасида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси инспекторлари «Ёшлар иттифоқи» билан биргаликда амалга ошириш;

– ижтимоий жиҳатдан хавfli аҳволда бўлган вояга етмаганлар ва оилалар билан якка тартибдаги профилактика иши қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ташкил этиш;

– вояга етмаганлар ва ёшлар ўртасида содир этилаётган ҳуқуқбузарликлар, ғайриижтимоий хатти-ҳаракатлар таҳлилларидан келиб чиқиб, улар орасида «Ўқувчи», «Давомат», «Ўсмир», «Ғамхўрлик» каби ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактик амалга ошириш;

– ҳуқуқбузарликлар ёки бошқа ғайриижтимоий хатти-ҳаракатлар содир этган, шунингдек назоратсиз ва қаровсиз қолган вояга етмаганлар билан Ўзбекистон Республикасининг «Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида»ги қонунининг «Якка тартибдаги профилактика ишини ташкил этиш» боби талаблари асосида якка тартибда профилактика иши ташкил этиш;

– ўзига нисбатан якка тартибдаги профилактика иши олиб бориладиган вояга етмаганлар Ўзбекистон Республикасининг «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги қонунни 35–моддаси таъсири остига тушса, уларга нисбатан профилактика иши очиш ва Ички ишлар вазирининг бошқа идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари асосида юритиш;

– Ўзбекистон Республикаси ҳудудида таълимнинг узлуксизлиги, умумий ўрта ва ўрта махсус таълимнинг мажбурийлиги ҳақида вояга етмаганлар ва ота-оналар ўртасида тарғибот-ташвиқот ишлари олиб бориш, мажбурий таълимдан бош тортган вояга етмаганлар аниқланиб, вояга етмаганлар ишлари бўйича идоралараро комиссиялари орқали ўқишга қайтариш чоралари кўриш;

– вояга етмаганлар ва ёшларни Ватанга муҳаббат, ватанпарварлик, миллий ва умуминсоний қадриятларга ҳурмат руҳида тарбиялашга, терроризм, диний экстремизм, зўравонлик ва шафқатсизлик ғояларидан ҳимоялашга йўналтирилган тизимли профилактик чора-тадбирлар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга ошириш;

– вояга етмаганлар ва ёшлар орасида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ишларининг аҳволи бўйича Олий ва ўрта–махсус таълим, Халқ таълими вазирликлари ва бошқа манфаатдор идоралар билан ўзаро ҳамкорликни амалга ошириш;

– ёшларнинг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини юксалтиришга доир фаолиятда;

– ёшлар ўртасида ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга ошириш, шу жумладан ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабабларини ва бунга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш, бартараф этиш;

– ёшларни ижтимоий реабилитация қилиш ва ижтимоий мослаштириш чора-тадбирларини кўриш;

– ёшларга оид давлат сиёсатини рўёбга чиқаришда иштирок этувчи бошқа органлар ва муассасалар билан ҳамкорлик қилиш;

– қидирув эълон қилинган ёшларни, шунингдек ижтимоий жиҳатдан хавfli аҳволда бўлган ёшларни аниқлашга доир чора-тадбирларни амалга ошириш; ёшларнинг ҳуқуқбузарликлар ёки бошқа ғайриижтимоий хатти-харакатлар содир этишига имкон бераётган сабаблар ва шарт-шароитларни бартараф қилиш тўғрисида тегишли давлат органларига ҳамда бошқа ташкилотларга таклифлар киритиш, ёшларнинг ҳуқуқбузарликлари ёки бошқа ғайриижтимоий хатти-харакатлари тўғрисидаги материалларнинг тегишли органлар ва муассасалар томонидан кўриб чиқилишида иштирок этиш.